

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias¹
Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

A sociedade contemporânea compreende o mundo principalmente a partir da visão e constitui seus discursos repletos de metáforas visuais. Por outro lado, a violência traumática, por sua complexidade e radicalidade, destrói as estruturas tradicionais do pensamento e da produção de sentidos, o que exige formas alternativas de transmissão e comunicação dos testemunhos, em seus silêncios e fraturas. A partir da dupla potência articuladora do som de presença/não presença e de uma sensibilidade sônica, o presente trabalho se propõe refletir sobre a produção de uma escuta singular dos testemunhos em obras artísticas como estratégia de uma outra experiência sensível do gesto testemunhal.

PALAVRAS-CHAVE: Escuta. Som. Voz. Testemunho

ABSTRACT

Contemporary society understands the world mainly from the point of view and constitutes its discourses full of visual metaphors. On the other hand, traumatic violence, due to its complexity and radicality, destroys the traditional structures of thought and the production of meanings, which requires alternative forms of transmission and communication of testimonies, in their silences and fractures. From the double articulating power of the sound of presence/non-presence and a sonic sensibility, the present work proposes to reflect on the production of a singular listening of the testimonies in artistic works as a strategy of another sensitive experience of the testimonial gesture.

KEYWORDS: *Listening. Sound. Voice. testimonial*

*Por trás da minha voz
– escuta, escuta –
outra voz canta.
[...]*

¹ Doutoranda em Artes Visuais na Linha de Pesquisa História e Crítica de Arte no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

*Não são só memória,
são vida aberta,
aberta e larga
Circe Maia*

1 – Introdução

No século XX – já chamado de século das catástrofes ou de século do testemunho –, a sucessão de violências, que teve como princípio o extermínio racional e planejado em escala industrial ou sob os princípios de uma doutrina do desaparecimento, forçou a revisão de todo o espectro de valores e princípios culturais, filosóficos, sociais e, inclusive, epistêmicos, dentre os quais a sobre o testemunho.

A violência traumática em sua radicalidade e complexidade, sustenta a filósofa Maria del Rosario Lopez (2021), faz com que ouvir um "testemunho" não seja uma tarefa de desvendar uma verdade que de outra forma permanece escondida, mas sim uma tarefa de subversão dos critérios para a audibilidade — incluindo, portanto, os critérios do conhecimento histórico e do que significa lembrar. Com efeito, a violência extrema não só destrói aquilo que toca, como a nossa capacidade para nomearmos, pensarmos, imaginarmos e compreendermos a realidade do terror. Desse ponto de vista, o ato de ouvir e de se fazer ouvir envolve a produção de um mundo que não era, mas deveria ter sido. Trata-se de um ato subversivo de invenção que não se opõe à história, mas a realiza, possibilitando um modo de resistência a formas estruturais de esquecimento.

Os desafios teóricos e metodológicos que as narrativas sobre traumas históricos colocam também trazem à tona "situações mutáveis de mediação e transmissão, que podem requerer novas formas, novos gêneros e novas mídias para que a memória pública se renove" (HUYSSSEN, 2014, p. 159). Como também destaca Seligmann-Silva (2008), o recurso à imaginação estética surge nos relatos testemunhais como uma possibilidade de resolver as aporias do testemunho, que segundo o autor existem apenas sob o signo de seu colapso e impossibilidade, devido justamente à dificuldade de estabelecer uma linguagem comum entre quem narra e quem escuta (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 72).

2 – Testemunho e Expressão das Memórias Traumáticas

Emmanuel Alloa, no Dicionário da Memória Coletiva, define testemunho como "um dos conceitos fundamentais vinculados aos atos memoriais. [...] Marca a passagem de uma dimensão individual a outra coletiva da memória" (ALLOA, 2018, p. 461). Com efeito, testemunhar é um ato experiencial: não quer representar o passado, mas sim contar uma experiência, com o intuito de que aquilo não mais se repita. O ato testemunhal foge à lógica representacional do passado, erguida na cisão cartesiana entre sujeito e objeto do conhecimento, que tomando o passado à parte de quem o narra, produz a cristalização do próprio passado, encerrando-o. Se não pretende representar o passado (um primado epistemológico), o testemunho pretende, sim, como diz Penna "politizado como instrumento de denúncia" gerar "importantes conflitos" na atualidade (PENNA, 2016, p.118).

Para pensar o testemunho destaco uma teoria do campo jurídico, a da justiça anamnética que, diferentemente da concepção procedimentalista que se baseia na objetividade e na neutralidade, afirma a dimensão do testemunho como um acontecimento em si mesmo. O que valida o testemunho não é sua objetividade, tampouco sua completude, mas o fato de carregar em si a capacidade de revelar uma face do acontecimento antes desconhecida por todos e que, no entanto, a todos interpela.

Outro aspecto a ser abordado é que o testemunho está diretamente ligado à necessidade psicológica de se reconstituir subjetivamente, com o encontro de um lugar presente. Nessa linha de ideias, o professor de teoria literária Márcio Seligmann-Silva (2008, p. 65, grifos do autor) afirma que a necessidade de narrar, a necessidade do testemunho, caracteriza-se como condição de sobrevivência, como atividade elementar para a sobrevivência daqueles e daquelas que voltaram de uma situação radical de violência que teria, "dentre os motivos que a tornavam elementar e absolutamente necessária, este desafio de estabelecer uma ponte com **os outros**, de conseguir resgatar o sobrevivente do sítio da outridade".

Testemunhar é uma maneira de ver e escutar que requer a aceitação da inadequação, a renúncia ao desejo de domínio, pois, como a teórica do trauma Cathy Caruth (1996) discute, ser testemunha de uma verdade do sofrimento por um evento traumático é testemunhar a incompreensibilidade desse evento. Como criar espaços – imaginários se necessário – nos quais essas histórias possam ser contadas sem serem postas em dúvida? Como pensar a memória e com isso a história, distinta da monumental com datas arquivos, como tarefa de produção de uma escuta real e ativa? Para Seligmann-Silva (2022, p.184) aproximar o testemunho da arte implica libertá-lo do dever de representação e da esfera da refutação.

A temática dos corpos desaparecidos perpassa inúmeros trabalhos artísticos relacionados a relatos testemunhais na América Latina (MELENDI, 2017). Nessa perspectiva, muitos relatos estão ligados aos vestígios materiais das mortes e desaparecimentos. Como argumenta Assmann (2011, p. 264) "[...] o próprio corpo traz em si as marcas da memória, o corpo é memória". Se o corpo é memória, como diz Assmann, como falar da memória de corpos desaparecidos? É o que a artista mexicana Teresa Margolles tenta, em certa medida, fazer com suas produções artísticas. Margolles reclama por esses corpos, convoca-os à memória coletiva, tira-os do silêncio ao qual a história os submeteu.

3 – Escuta e Ressonâncias

Sonidos De La Muerte (2008) é uma obra da artista Teresa Margolles, nascida em Culiacan, uma das cidades mais violentas do México. Trata-se de uma instalação sonora, composta por caixas de som instaladas no chão de um corredor pintado completamente de branco e com baixa iluminação. Cada uma das caixas sonoras reproduz gravações de relatos e falas ocorridas em locais onde mulheres foram encontradas mortas. A ideia é que o espectador atravesse o corredor atentando-se a cada história ou percebendo-as de maneira agrupada, dando à obra o sentido conturbado que os relatos por si já possuem.

Figura 1: Teresa Margolles. Sonidos de la Muerte. Instalação sonora. Dimensões Variáveis. 2008.

Fonte: <https://www.e-flux.com/criticism/235815/teresa-margolles-s-el-testigo>

Em alguns espaços expositivos, essas caixas encontram-se nas paredes do corredor, exigindo que o público aproxime os ouvidos para melhor escutá-las.

Figura 2: Teresa Margolles. Sonidos de la Muerte. Instalação sonora. Dimensões Variáveis. 2008.

Fonte: https://www.montehermoso.net/pagina.php?id_p=244&m1=&m2=&i=ing

A obra em questão reaviva a discussão sobre os números exorbitantes de mortes de mulheres na Ciudad de Juárez e a falta de investigação e explicação que as mesmas evocam. A ausência manifesta reverbera na forma como a obra é pensada para o espaço expositivo: apenas caixas de som em um corredor branco e, depois, na ausência dos corpos que emitem os relatos. O objeto artístico não apresenta corpo, rosto ou nome, mas vozes que enunciam a morte e a desmaterialização corpórea. Ressoa a violência impingida aos corpos das mulheres em uma sociedade estruturalmente misógina que compactua com o apagamento de suas existências.

Pensar a partir de uma sensibilidade sônica (VOEGELIN, 2019). Eis que o som não é apenas índice de um evento ou objeto que o produz. Ao escutarmos os sons do mundo tecemos redes de sentido que nos envolvem. Nessa experiência estão incluídas sensações, emoções, memória, imaginação, razão, percepção estética, espaço, coletividade e linguagem (talvez devêssemos dizer linguagens, pois não se trata apenas da linguagem falada). Segundo a artista e teórica Salomé Voegelin, "a ausência de forma visível do som" possui uma capacidade de reorientar as políticas do visível (VOEGELIN, 2019, p. 47). Aqui reside uma dupla potência articuladora do som: presença e não presença simultaneamente.

Roland Barthes propõe uma diferenciação entre escutar e ouvir (BARTHES, 1995). Para ele, ouvir diz respeito a uma capacidade inata, fisiológica, de ser sensível a vibrações sonoras. Escutar inclui uma intenção — voltar o ouvido para algo e desejar apreender o que se ouve, realizar uma articulação de sentidos dentro de um contexto sonoro. Brandon Labelle sustenta que a sensibilidade sônica pode informar práticas emancipatórias, pois segundo o autor:

os fluxos cambiantes, de vibração e reverberância que frequentemente moldam nossas interações com o mundo e com os outros, e as maneiras pelas quais a fala e a ação são orquestradas como volumes e rimadas como durações, juntamente com intensidades de silêncio e ruído, que formam uma base crítica para abordar questões de luta política. (LABELLE, 2018, p. 3)

A partir do que Hannah Arendt e Judith Butler entendem acerca da visibilidade como um processo conflitante que se dá ao modo de uma negociação, uma condição de poder instável, Labelle salienta que a invisibilidade do corpo sônico seria um escape a essas estruturas. Nesta conjuntura, podemos pensar o silêncio, como um *gap* de som, como um intervalo, um entre sonares e matérias. Essa figura apresenta-se enquanto singularidade dentro da potencialidade sônica por não poder ser medido, contado. Ainda, é possível pensar o potencial do silêncio a partir de Douglas Kahn, que nos diz que no silêncio há sempre três sons acontecendo: o coração batendo, a mente funcionando e a imaginação fervendo (KAHN, 1999, p. 72). O silêncio é então espaço sonoro de sobreposição de rastros. Rastros de som, do que resta e do que fica ali sendo nada, sendo só silêncio. O poder do eco, da polifonia, por suas qualidades invisíveis e espectrais, é a de não existir em uma única linha de causa e efeito: é sempre meio e intensidade.

Como sublinha Jean-Luc Nancy, "estar à escuta é sempre estar nas margens do sentido ou em um sentido de borda e extremidade, é como se o som não fosse justamente

outra coisa que essa borda, essa franja ou essa margem" (NANCY, 2013, p. 162). Como operar a margem e não à margem? E como estar à margem sem se colocar numa posição marginalizada?

Jean-Luc Nancy (2015, p.55) aponta para uma ressonância sonora oriunda da imagem, uma espécie de fala que se origina da privação dela, sonoridade que denuncia o mutismo de um retrato, mesmo quando diante dele afirmamos: "essa imagem só falta falar". Propõe que através da ausência que a afeta (de quem ela é o representante), a imagem nos proporciona a escuta de uma voz – ainda que se trate da voz do seu silêncio. Quer dizer, uma imagem fala pela falta de fala, por meio de sua mudez. E a questão naturalmente atrelada a esse pensamento é: de que ordem é a escuta dessa voz, da visão ou da audição? Nancy prossegue, "a escuta disso resta sempre de outra ordem do sentido (e da verdade), cuja essência difere da ordem visual do reconhecimento" (NANCY, 2015, p. 56). Assim sendo, o autor observa que toda imagem constitui-se de dois aspectos solidários e indissociáveis que se mantêm em estado de tensão, ao quais identificou como uma *mimesis* e uma *méthexis* de alguém (ou de algo) que não está mais ali – e de quem a imagem pretende incessantemente tornar-se o representante vivo.

Diferentemente de uma forma puramente figural, a condição da imagem é ser habitada por uma incessante tensão, uma fricção, entre a forma aparente e um fundo ausente ali representado (e que nela ressoa sua aparência), estabelecendo um movimento de vir e partir constante para quem a observa. Assim, a imagem é portadora de uma voz em silêncio. Segundo ele, as modulações dessa voz que atravessa e reverbera via imagem é resultante do imbricar entre a figura e o fundo do que se dá a ver. Nesta linha, Nancy destaca que o sentido auditivo é capaz de nos fornecer a própria realidade presente, enquanto o visual necessita da construção dessa realidade em imagem. Podemos nos ouvir ressoar, mas não podemos nos enxergar sem aparatos. Sendo agentes e receptores da nossa voz, escutar-se é sempre real, mas o sentido de ver-se está irremediavelmente aprisionado à dependência da imagem.

Ao distinguir a singularidade do sonoro (ressonância) com relação ao óptico (evidência), Nancy (2013, p. 165) estabelece uma incidência particular do som que afeta sem estabelecer relação de reciprocidade no modo como ele faz sentido. Se a reciprocidade entre o visual e o conceitual é sempre apreendida como "forma", que implica a ordem visual:

o sonoro, ao contrário, arrebatada a forma. Não a dissolve, antes a alarga, dá a ela uma amplitude, uma espessura e uma vibração ou ondulação cujo desenho nada mais faz que aproximar. O visual persiste ainda em seu desvanecer, o sonoro aparece e se desvanece mesmo em sua permanência (NANCY, 2013, p. 160).

4. Considerações Finais

A experiência artística sonora propõe modos de organização sonora que ultrapassam, muitas vezes, as expectativas criadas pela nossa cultura e nos solicitam a adaptação

a uma escuta específica. Essas experiências sonoras disruptivas provocam a nossa sensibilidade e a transformam, fazendo com que nos voltemos para o mundo, para o comum, com outra escuta.

Escutar inclui uma intenção — voltar o ouvido para algo e desejar apreender o que se ouve, realizar uma articulação de sentidos dentro de um contexto sonoro. Como um movimento de alteridade implica, antes de compreender o outro, aceitá-lo, apropriá-lo como onda sonora, na confluência de seus parâmetros, ser poroso às suas vibrações.

Não há uma forma própria e formas impróprias para tratar do testemunho. O ato testemunhal foge à lógica representacional do passado, erguida na cisão cartesiana entre sujeito e objeto do conhecimento, que tomando o passado à parte de quem o narra, produz a cristalização do próprio passado, encerrando-o. O seu registro é do índice, expõe o passado em seus fragmentos, ruínas e cicatrizes.

No cerne dos regimes políticos de exceção, passados ou presentes, sempre haverá a tentativa de retirar o nome e a palavra dos opositores, de transformá-los em inomináveis, sendo suas vozes objeto de sistemático apagamento. A morte física não basta, nesse sentido: é preciso extinguir os traços, os rastros, as memórias, as palavras e os testemunhos daqueles considerados "ilegítimos", marginais. Diante disso, a escuta das vozes minoritárias, diferentemente dos discursos estabelecidos, produz dúvidas e tensionamentos, expondo os silêncios produzidos pela dor.

Didi-Huberman (2011) diz que os vagalumes desaparecem apenas quando o espectador renuncia segui-los. Os vagalumes desaparecem de sua vista porque o espectador mantém-se em seu confortável lugar, e este não é o melhor lugar para vê-los. Por isso, a importância de cultivar, na recepção dos testemunhos, um lugar em que a luz não seja ofuscante e haja penumbra suficiente para dar visibilidade e ouvir os pequenos sinais.

REFERÊNCIAS

- ACOSTA LÓPEZ, M. R. (2018). Gramáticas de la escucha: Decolonizar la historia y la memoria. En M. Moraña. (Ed.), **Sujeto, descolonización, transmodernidad. Debates filosóficos latinoamericanos**. Madrid, España: Iberoamericana.
- ALLOA, Emmanuel. Testimonio. In: **Diccionario de la memoria colectiva**. Barcelona: Gedisa, 2018.
- ASSMANN, Aleida. **Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural**. Tradução de Paulo Soethe. Campinas: Editora Unicamp, 2011
- BARTHES, Roland. A Escuta. In: **O Óbvio e o Obtuso**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1995. p. 217-229.
- CARUTH, Cathy. **Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History**. Baltimore/London: The Johns Hopkins Press Ltd., 1996.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos Vaga-Lumes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011.
- HUYSEN, Andreas. **Culturas do passado-presente – modernidade, artes visuais, políticas da memória**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.
- KAHN, Douglas. **Noise, Water, Meat. A history of Sound in the Arts**. Cambridge: MIT Press, 1999.
- LABELLE, Brandon. **Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance**. London: Goldsmith Press, 2018.
- MARGOLLES, Teresa. **Sonidos de la Muerte**. Disponível em: <https://www.e-flux.com/criticism/235815/>

[teresa-margolles-s-el-testigo](#). Acesso em 07 de março de 2023.

MELENDI, María Angélica. **Estratégias de arte em uma era de catástrofes**. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2017.

NANCY, Jean-Luc. À Escuta. In: **Outra Travessia**. Florianópolis, n. 15, p. 159–172, 2013.

NANCY, Jean-Luc. Imagem, mimesis & méthesis. In: ALLOA, Emmanuel (org). **Pensar a imagem**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

PENNA, João Camillo. A experiência da violência. In: **Metamorfoses** – Revista de Estudos Literários Luso-Afrobrasileiros, v. 13, n. 1, p. 111–125, 2016.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma – A questão dos testemunhos de catástrofes históricas. In: **Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 65–82, 2008.

SELIGMANN-SILVA, Marcio. A **virada testemunhal e decolonial do saber histórico**. Campinas: Editora da Unicamp, 2022.

VOEGELIN, Salomé. **The Political Possibility of Sound**. New York: Bloomsbury Academic, 2019.

MATIAS, Patricia de Souza. Sons da memória: a escuta de testemunhos em poéticas artísticas. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: [10.5281/zenodo.10892345](https://doi.org/10.5281/zenodo.10892345)

forums